

GENDER TENGLIKNI TA'MINLASHDA MARTABA O'SISHINING TUTGAN O'RNI

Xojiyeva Zarnigor Odil qizi

Milliy Malaka tizimini rivojlantirish instituti

Tarmoq kengashlari bilan ishlash va kasbiy standartlar guruhi yetakchi mutaxassis

E-mail: zarnigorxojiyeva06@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ayollarning martaba o'sishi va gender tenglik ta'minlashdagi roli tahlil qilinadi. O'zbekiston qonunlari va siyosati misolida ayollarning rahbarlikka tayyorlanishi va kasbiy rivojlanishi ko'rib chiqilgan. Ayollarning mehnatdagi faolligi jamiyat rivoji uchun muhim ekani qayd etiladi.

Kalit so'zlar: martaba o'sishi, tajriba, raqobat, motivatsiya, kasb tanlash, malaka oshirish, professional malaka, ijtimoiy rivojlanish, kasbiy faoliyat, ayollar karyerasi, gender tenglik, milliy malaka tizimi.

THE ROLE OF CAREER GROWTH IN ENSURING GENDER EQUALITY

Abstract. The article analyzes the role of women in career growth and ensuring gender equality. The preparation of women for leadership and professional development is considered on the example of the laws and policies of Uzbekistan. It is noted that the activity of women in labor is important for the development of society.

Keywords: career growth, experience, competition, motivation, choice of profession, advanced training, professional qualifications, social development, professional activity, women's career, gender equality, national qualification system.

РОЛЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Аннотация. В статье анализируется роль женщин в карьерном росте и обеспечении гендерного равенства. Подготовка женщин к лидерству и профессиональному развитию рассматривается на примере законов и политики Узбекистана. Отмечается, что активность женщин в труде важна для развития общества.

Ключевые слова: карьерный рост, опыт, конкуренция, мотивация, выбор профессии, повышение квалификации, профессиональная квалификация, социальное развитие, профессиональная деятельность, женская карьера, гендерное равенство, национальная система квалификаций.

Martaba – bu shaxsning o'rganishi, ish va hayotning boshqa jabhalari orqali metaforik "sayohat"i hisoblanadi. Martabani aniqlashning bir qancha usullari mavjud va bu atama turli usullarda qo'llanadi., balki shaxsiy kamolot, ijtimoiy mavqe va moliyaviy barqarorlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Martaba o'sishi insonning kasbiy hayotidagi uzviy va strategik jarayondir. U faqatgina lavozim o'zgarishi yoki ish faoliyatida yuqori pog'onalarga ko'tarilish bilan cheklanmaydi. Aksincha, martaba taraqqiyoti shaxsning kasbiy bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini doimiy ravishda rivojlantirib borishi, o'zini professional sohada namoyon etishi hamda jamiyatda barqaror ijtimoiy maqomga ega bo'lishi bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu jarayon individual taraqqiyot va mehnat bozori ehtiyojlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashda muhim omil sifatida qaraladi.

Martaba rivojlanishiga oid ilmiy nazariyalar ichida Amerikalik psixolog Donald Superning hayot bosqichlariga asoslangan yondashuvi alohida o‘rin egallaydi. U martaba jarayonini inson hayotining turli bosqichlariga bog‘lab, beshta asosiy davrga – o‘rganish, tajriba orttirish, mustahkamlash, saqlash va nafaqaga chiqish bosqichlariga ajratgan. Bu bosqichlar insonning kasbiy hayotida kechadigan tabiiy, tizimli va izchil jarayonlarni ifodalaydi. Shuningdek, Hollandning Kasbiy tanlov nazariyasi, Levinsonning Hayot bosqichlari nazariyasi va Mark Savickasning Martaba konstruksiyasi nazariyalari ham ushbu sohada muhim o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasida martaba rivojlanishiga oid davlat siyosati, xususan, 2022-yil 7-martda qabul qilingan PF-87-sonli Prezident farmoni – “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hujjat asosida amalga oshirilgan islohotlar ham martaba rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu farmon ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, rahbarlik lavozimlarida ularning ishtirokini kengaytirish va gender tengligini ta‘minlashga qaratilgan muhim tashabbus bo‘lib, hozirgi kunda ayollar jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib, o‘zini doimiy ravishda rivojlantirishmoqda.

Zamonaviy mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashish, malakalarni modernizatsiya qilish, shuningdek, ayollarning martaba rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash bugungi davrda dolzarb masalalardan biriga aylangan. Bu yo‘nalishda kasbiy rivojlanishni rag‘batlantiruvchi tizimli yondashuvlar va davlat tomonidan ko‘rilayotgan chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mehnat bozorida zarur bo‘lgan kompetensiyalarni shakllantirish va ularni doimiy takomillashtirish orqali kasbiy o‘shish va lavozimlarda ko‘tarilish imkoniyatlari kengayib bormoqda.

Ayniqsa, ayollarning ishga joylashishi, malaka oshirishi va rahbarlik lavozimlarida faol ishtirok etishini qo‘llab-quvvatlaydigan mexanizmlar ularning kasbiy salohiyatini to‘laqonli ro‘yobga chiqarishga xizmat qilmoqda.

Ushbu maqolada ayollar martabasining rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi huquqiy va institutsional asoslar tahlil qilinadi, shuningdek, ayollarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan davlat dasturlari va islohotlarning ijtimoiy hamda iqtisodiy ahamiyati yoritiladi.

Martaba rivojlanishi inson hayotida muhim o‘rin tutadi, chunki u shaxsiy va kasbiy o‘shishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat shaxsiy muvaffaqiyatni, balki jamiyat va tashkilotlarning umumiy taraqqiyotini ham ta‘minlaydi. Milliy malaka tizimi esa bu jarayonni qo‘llab-quvvatlaydi va tizimli ravishda malakali kadrlarni tayyorlashga, ularning kompetensiyalarini oshirishga, mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishlarini ta‘minlashga yordam beradi. Quyida martaba rivojlanishining asosiy ahamiyatli jihatlari va Milliy malaka tizimining bu boradagi o‘rni keltirilgan:

Shaxsiy rivojlanish va o‘z-o‘zini anglash — Martaba rivojlanishi insonning bilim va ko‘nikmalarini oshirishga, yangi tajriba orttirishiga yordam beradi.

Professional muvaffaqiyat va barqarorlik — Doimiy rivojlanish va yangi bilimlarni egallash shaxsga mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lish imkonini yaratadi. Milliy malaka tizimi orqali martaba rivojlanishini rejalashtirish, yuqori malaka va kasbiy ko‘nikmalarni egallash imkonini beradi. Shaxsning kasbiy malakasi oshgani sayin, u yuqori lavozimlarga ko‘tarilish, maoshning oshishi va professional barqarorlikka erishishga yordam beradi.

Moliyaviy farovonlik — Martaba rivojlanishi orqali inson o‘z daromadini oshirishi va moliyaviy barqarorlikka erishishi mumkin. Ayniqsa, ayollar uchun kasbiy ko‘nikmalarni muntazam takomillashtirish, yangi malakalarni egallash va mehnat bozorida faol ishtirok etish orqali iqtisodiy mustaqillikka erishish imkoniyati kengaymoqda. Yuqori malaka va boy tajriba

orqali inson yuqori daromad manbalarini yaratadi va kasbiy jihatdan o'z o'rnini mustahkamlab boradi.

Ijtimoiy maqom va obro' — Muvaffaqiyatli martaba insonning jamiyatdagi ijtimoiy maqomini oshiradi. Ayollar uchun kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan huquqiy va institutsional mexanizmlar mavjud bo'lib, ular ayollarning jamiyatdagi nufuzini oshiradi. Bu esa o'z sohasida ekspert sifatida tan olinish, rahbarlik lavozimlariga ko'tarilish va jamiyatda ijobiy imij shakllantirishga xizmat qiladi.

Tashkilot va jamiyat rivojiga hissa qo'shish — Martaba o'sishi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat uchun, balki tashkilotlar va umuman jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim omildir. Malakali va tajribali mutaxassislar tomonidan tashkilotlarga kiritilayotgan yangi bilim va yondashuvlar ularning samaradorligini oshiradi va ijtimoiy-iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Ayniqsa, ayollar uchun kasbiy imkoniyatlarni kengaytirish ularning iqtisodiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga zamin yaratadi.

Psixologik qoniqish va motivatsiya — Shaxsning o'z kasbiy faoliyatidan mamnun bo'lishi, o'z salohiyatini amalga oshirish orqali hayotiy maqsadlariga erishishi uning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Ayollar uchun kasbiy rivojlanish imkoniyatlarining yaratilishi, ularning martaba o'sishiga bo'lgan intilishini mustahkamlab, o'zini namoyon qilishiga va yangi yutuqlarga erishishga rag'batlantiradi.

Raqobatbardoshlik va innovatsion fikrlash — Bugungi mehnat bozori doimiy o'zgaruvchanlik holatida bo'lib, u yangi yondashuvlar va texnologiyalarni talab qilmoqda. Martaba o'sishi jarayonida inson o'zining innovatsion fikrlash salohiyatini rivojlantiradi, yangi texnologiyalarni o'zlashtiradi, zamonaviy metodlarni qo'llash orqali raqobatbardoshlik darajasini oshiradi. Bu jarayon ayollarni ham texnologik va ijtimoiy o'zgarishlarga moslashishga tayyorlaydi va ularning kasbiy faolligini oshiradi.

Martaba rivojlanishining nazariy asoslari va rivojlanish bosqichlari

Martaba rivojlanishi inson hayotining muhim tarkibiy qismidir va u shaxsning shaxsiy o'sishi, ijtimoiy maqomi, iqtisodiy farovonligi va o'zini anglash darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Milliy malaka tizimi esa martaba rivojlanishining har bir bosqichida ta'lim, malaka oshirish va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini samarali qo'llab-quvvatlaydi. Quyidagi nazariy yondashuvlar martaba rivojlanishining turli jihatlarini va Milliy malaka tizimining ahamiyatini tahlil qiladi.

Amerikalik psixolog Donald Super — martaba rivojlanishini shaxsning hayot davomida o'zgarib boradigan jarayon sifatida tushuntiradi. Uning yondashuvi, Milliy malaka tizimi doirasida shaxsning kasbiy o'sishida ta'lim va malaka oshirishning ahamiyatini ko'rsatadi. Super martaba rivojlanishining besh asosiy bosqichini taklif qiladi:

- O'rganish (0–14 yosh): Shaxs o'zining qiziqishlari, qobiliyatlari va kasbiy mayllarini shakllantira boshlaydi. Milliy malaka tizimi yoshlarni ta'lim olish va malaka oshirishga yo'naltiradi.
- Tajriba orttirish (15–24 yosh): Inson o'zining kasbini tanlaydi, bilim va ko'nikmalarni egallaydi. Milliy malaka tizimi malakali mutaxassislarni tayyorlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.
- Mustahkamlash (25–44 yosh): Mutaxassis sifatida shakllanish, barqaror martaba qurish bosqichi. Milliy malaka tizimi bu bosqichda kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi.

- Saqlash (45–64 yosh): Kasbiy tajriba va obro‘ni saqlash, faoliyatni barqaror olib borish. Bu davrda Milliy malaka tizimi orqali malakani yangilash va rivojlantirishga imkon beriladi.
- Tanazzul va nafaqaga chiqish (65 yoshdan keyin): Ish faoliyatini pasaytirish yoki yakunlash.
- Superning asosiy g‘oyasi: Shaxsning martabasi uning hayot davomida shaxsiy qiziqishlari, ko‘nikmalari va hayotiy sharoitlariga bog‘liq holda rivojlanadi.

John Holland — shaxsning kasbiy rivojlanishi va martaba tanlovini shaxsiy xarakteristikalar bilan bog‘laydi. U insonlarni olti turga bo‘lgan:

- Realistik: Amaliy ishlarni yoqtiruvchi, muhandislar, texnik mutaxassislar.
- Intellektual: Ilmiy va tahliliy ishlarni yaxshi ko‘ruvchilar, tadqiqotchilar.
- Ijodiy: San‘at va dizaynga qiziquvchilar.
- Ijtimoiy: Jamiyat bilan ishlovchilar, o‘qituvchilar va psixologlar.
- Tadbirkor: Biznes va boshqaruvga qiziqqan insonlar.
- An’anaviy: Tizimli va aniq tartib asosida ishlovchilar, buxgalterlar va huquqshunoslar.
- Hollandning asosiy g‘oyasi: Inson o‘z shaxsiyati va kasbiy muhiti o‘rtasidagi moslikni topishi kerak.

Daniyel Levinson — inson hayoti va martabasini to‘rt bosqichga ajratadi:

- Bolalik va yoshlik (0–22 yosh): Hayotiy qadriyatlar shakllanishi, kasbiy intilishlar paydo bo‘lishi.
- O‘smirlik va barqarorlik davri (23–45 yosh): Kasbda shakllanish, martaba rivoji.
- O‘rta yosh davri (46–65 yosh): Martabada barqarorlik, tajriba almashish. Bu davrda malaka yangilanishi va rivojlanishi kerak.
- Keksalik (65 yoshdan keyin): Faoliyatdan chekinish, jamiyatga xizmat qilish.
- Levinsonning asosiy g‘oyasi: Martaba inson hayotining har bir bosqichida turlicha rivojlanadi va bu o‘zgarishlar insonning hayotiy tajribasiga bog‘liq.

Mark Savickas — martaba rivojlanishida insonning individual tarixi, hayotiy voqealari va kasbiy tanlovi katta ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Bu yondashuvda quyidagilar muhim:

- Shaxsiy motivatsiya: Shaxsning o‘z martabasini shakllantirishdagi ehtiyojlari va maqsadlari.
- Jamiyat va ish muhitining ta’siri: Ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarning shaxsiy martabaga ta’siri.
- Innovatsion fikrlash va moslashuvchanlik: Yangi imkoniyatlar va texnologiyalarni o‘rganish, yangi sharoitlarga moslashish.

Savickasning asosiy g‘oyasi: Martaba shaxs tomonidan ongli ravishda boshqarilishi kerak, ya’ni inson o‘z kasbiy yo‘lini o‘zi yaratadi. Milliy malaka tizimi bu jarayonni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi, chunki martaba rivojlanishini amalga oshirishda zarur bo‘lgan malaka va kompetensiyalarni oshirishga yordam beradi.

Martaba rivojlanishining nazariy asoslari va milliy malaka tizimi doirasidagi manfaatdor tomonlarning soha salohiyatini oshirishga doir yondashuvlar, ayniqsa O‘zbekistonda ayollar uchun martaba rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Donald Superning martaba rivojlanish nazariyasi, shaxsning kasbiy yo‘lini hayot davomida turli bosqichlardan o‘tish sifatida ko‘rsatadi. Super ta’kidlagan "Mustahkamlash bosqichi" (25–44 yosh) o‘z kasbida barqarorlikka erishish, professional malakani mustahkamlash va martaba yo‘lida muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun muhim davr hisoblanadi. O‘zbekistonning zamonaviy gender siyosati

aynan ushbu bosqichdagi ayollar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda, bu esa mamlakatda malaka tizimining yaxshilanishiga va jamiyatning rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2022-yil 7-martda imzolangan PF-87-sonli farmon —“Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hujjat muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu farmon asosida ayollarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlash, ularning kasbiy salohiyatini oshirish va martaba rivojlanishiga ko‘maklashish bo‘yicha qator chora-tadbirlar belgilangan.

Ayniqsa, ish beruvchilar, davlat tashkilotlari va ta‘lim muassasalari o‘rtasida hamkorlik asosida shakllanayotgan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari, ayollar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar bilan birgalikda, ularning martaba o‘sishi va mehnat bozorida faolligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutmoqda.

Farmonda belgilangan asosiy yo‘nalishlar:

- Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish;
- Rahbarlik lavozimlarida ayollarni rag‘batlantirish va nomzodlarini inobatga olish;
- Milliy kadrlar zaxirasidan ayol nomzodlarni tavsiya etish tizimini shakllantirish.

Bu chora-tadbirlar, ayniqsa “Mustahkamlash bosqichi”dagi ayollar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ular o‘z kasbiy faoliyatida rahbarlik, tashabbuskorlik va barqaror ish faoliyati ko‘nikmalarini rivojlantirib, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida o‘z salohiyatlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda gender tengligini ta‘minlash bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar, o‘z navbatida, ayollarning kasbiy salohiyatini oshirish va ularni mehnat bozorida faol ishtirok etishga yo‘naltirishda muhim rol o‘ynamoqda. Statistik ko‘rsatkichlarga qaraganda, siyosiy, iqtisodiy va ta‘lim sohalarida ayollarning ulushi ortib bormoqda. Jumladan, siyosiy partiyalardagi ayollar ulushi 47%, oliy ta‘lim sohasida 48%, tadbirkorlik faoliyatida esa 37% ni tashkil etmoqda.

Bu ijobiy ko‘rsatkichlar ayollarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlash, ularning martaba o‘shishiga ko‘maklashish hamda kasbiy rivojlanish uchun yaratilgan davlat dasturlari va amaliy mexanizmlarning samaradorligini yaqqol namoyon etmoqda.

Davlat idoralari, nodavlat sektor, ta‘lim muassasalari va boshqa tegishli tashkilotlar o‘rtasidagi tizimli hamkorlik ayollar uchun qulay ish sharoitlari yaratish, malaka oshirish va martaba o‘shishini rag‘batlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu jarayon esa, o‘z navbatida, nafaqat ayollarning, balki jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘shmoqda.

Shu bois, O‘zbekistonda gender tenglikni ta‘minlashga qaratilgan siyosat ayollarning martaba o‘shishiga faol turtki bo‘lib, bu holat jamiyatda barqaror rivojlanishning muhim kafolatlaridan biriga ayatlanmoqda.

Martaba o‘shishiga ta‘sir etuvchi omillar

Martaba o‘shishi bir qator omillarga bog‘liq bo‘lib, ularni ichki (shaxsiy) va tashqi (ijtimoiy-iqtisodiy) omillarga ajratish mumkin. Ushbu omillar insonning kasbiy taraqqiyoti va professional muvaffaqiyatiga bevosita ta‘sir qiladi.

Ichki omillar (shaxsiy omillar): Insonning shaxsiy xususiyatlari va qarorlariga bog‘liq bo‘lib, quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1.1. Qobiliyat va bilim darajasi: Insonning tabiiy qobiliyatlari, intellektual salohiyati va kasbiy bilimlari muvaffaqiyatli martaba qurishda muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar va metodlarni o‘zlashtirish martaba o‘shishiga hissa qo‘shadi

1.2. Motivatsiya va intilish: Insonning o'z maqsadlari va ambitsiyalari kasbiy rivojlanishda katta rol o'ynaydi. Ichki motivatsiya yuqori bo'lsa, inson o'z kasbiy mahoratini oshirishga ko'proq intiladi.

1.3. Shaxsiy fazilatlar: Yetakchilik qobiliyatlari, muloqot madaniyati, o'ziga ishonch va tashabbuskorlik kabi fazilatlar muvaffaqiyatli martaba uchun muhimdir. Moslashuvchanlik va ijodiy fikrlash insonni murakkab vaziyatlarda ham oldinga siljitadi.

1.4. Ta'lim va malaka oshirish: Rivojlangan kasbiy bilimlar va doimiy o'qish martaba taraqqiyotining eng muhim omillaridan biridir. Malaka oshirish kurslari, sertifikatlar, ilmiy darajalar kasbiy o'sishga imkon yaratadi.

1.5. Innovatsion fikrlash va moslashuvchanlik: O'zgaruvchan mehnat bozori talablariga moslasha olish va yangi texnologiyalarni o'zlashtirish martabada muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni tushunish zamonaviy kasblar uchun muhim.

Tashqi omillar (ijtimoiy va iqtisodiy omillar): Insonning bevosita nazorati ostida bo'lmasada, ularning ta'siri juda katta.

2.1. Iqtisodiy omillar:

- Ish bozori talablari: Mavjud kasb va mutaxassisliklarga bo'lgan talab martaba o'sish imkoniyatlarini belgilaydi.
- Iqtisodiy holat: Iqtisodiy inqiroz, inflyatsiya yoki iqtisodiy o'sish martaba o'sish imkoniyatlariga ta'sir qiladi.
- Raqobat darajasi: Ish joyi va kasbiy o'sish imkoniyatlari mutaxassislar orasidagi raqobatga bog'liq.

2.2. Ijtimoiy-madaniy omillar:

- Oila va tarbiya: Ota-onaning kasbga bo'lgan munosabati, oilaviy sharoit martaba tanloviga ta'sir qiladi.
- Jamiyatning qadriyatlarini: Turli kasblarning ijtimoiy maqomi insonning tanloviga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Gender stereotiplari: Ba'zi kasblarga bo'lgan an'anaviy qarashlar ayollar va erkaklarning kasb tanloviga ta'sir qilishi mumkin.

2.3. Tashkilot va mehnat muhiti:

- Rahbariyat yondashuvi: Rahbarlar tomonidan xodimlarni qo'llab-quvvatlash yoki cheklash martaba o'sishiga ta'sir qiladi.
- Tashkilotning rivojlanish strategiyasi: Ish beruvchilarning xodimlarni rivojlantirish siyosati martaba o'sish imkoniyatlarini belgilaydi.
- Ish sharoitlari: Mehnat muhitining qulayligi va tashkilotning moddiy-texnik bazasi xodimning samaradorligiga ta'sir qiladi.

2.4. Texnologik taraqqiyot:

- Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish: Ba'zi kasblarning yo'qolishi yoki o'zgarishi yangi bilimlarni talab qiladi, bu esa martaba o'sish yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Yangi texnologiyalarni o'zlashtirish: Zamonaviy texnologiyalardan foydalana olgan mutaxassislar ko'proq talab qilinadi.

2.5. Huquqiy va siyosiy omillar:

Mehnat qonunchiligi: Ish sharoitlari, mehnat huquqlari va martaba o'sishi uchun yaratilgan imkoniyatlar mehnat qonunlariga bog'liq.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari: Malaka oshirish, ishga joylashish va biznesni rivojlantirish uchun davlat tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlar kasbiy taraqqiyotga yordam beradi.

Milliy malaka tizimi va manfaatdor tomonlarning salohiyati:

Milliy malaka tizimi martaba o'sishini qo'llab-quvvatlaydigan omil bo'lib, bu tizimda manfaatdor tomonlarning (insonlar, tashkilotlar, davlat va boshqa ijtimoiy hamkorlar) salohiyatini oshirish kerak. Tizimni shakllantirishda:

3.1. Ta'lim va malakani oshirish kurslari: Manfaatdor tomonlarning kasbiy o'sishiga yordam beradigan maxsus dasturlarni taklif qilish orqali tizimning samaradorligini oshirish mumkin

3.2. Texnologik moslashuvchanlik: Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni to'g'ri o'rgatish va keng joriy etish manfaatdor tomonlarning kasbiy faoliyatini zamonaviy talablar asosida qo'llab-quvvatlash imkoniyatini yaratadi.

3.3. Mehnat sharoitlari va qo'llab-quvvatlash tizimi: O'zgartirilgan mehnat qonunchiligi va davlat dasturlari orqali ish o'rinlarining ijtimoiy jihatdan barqaror bo'lishi, kasbiy o'sish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xulosa. Martaba o'sishi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy muhitda insonning professional o'sishi, o'zini anglash va ijtimoiy maqomini belgilashda muhim omillardan biri sifatida qaraladi. Tadqiqot davomida martaba o'sishiga oid turli nazariy yondashuvlar, jumladan, Donald Super, John Holland, Daniyel Levinson va Mark Savickas nazariyalari asosida bu jarayonning bosqichlari, psixologik va ijtimoiy omillari tahlil qilindi. Ayniqsa, Donald Superning martaba o'sishini hayotiy bosqichlarga ajratgan nazariyasi shaxsning uzluksiz o'sish jarayonini chuqur anglashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda olib borilayotgan gender tengligi siyosati, xususan PF-87-sonli Prezident farmoni asosida ayollarning kasbiy va ijtimoiy faolligini oshirish borasida erishilayotgan natijalar, yuqoridagi nazariy qarashlar bilan uyg'unlashgan holda, martaba o'sishining amaliy mexanizmlarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Ayollarning "mustahkamlash bosqichi"da rahbarlik lavozimlariga tayyorlanishi, ularga yetarli imkoniyatlar va sharoitlar yaratilishi – bu yo'nalishda olib borilayotgan tizimli islohotlarning amaliy ifodasidir

Shuningdek, martaba taraqqiyotiga ta'sir etuvchi ichki (qobiliyat, motivatsiya, bilim, shaxsiy fazilatlar) va tashqi (iqtisodiy sharoit, ijtimoiy-madaniy omillar, mehnat bozori, texnologik rivojlanish va davlat siyosati) omillar chuqur tahlil qilinarkan ekan, ushbu jarayonning kompleks va ko'p omilli xususiyatga ega ekanligi aniqlanmoqda. Bu holat, shaxsiy yondashuvlar bilan bir qatorda, davlat siyosati va jamiyat qo'llab-quvvatlovi martaba yo'lining muvaffaqiyatli kechishida hal qiluvchi o'rin tutishini ko'rsatadi.

Shu boisdan, Milliy malaka tizimini samarali amalga oshirishda, martaba o'sishiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni hisobga olib, manfaatdor tomonlarning (shaxslar, tashkilotlar, davlat va boshqa ijtimoiy subyektlar) salohiyatini oshirish alohida ahamiyatga ega. Bu, ayniqsa, zamonaviy kasblarga mos keladigan ta'lim va malaka oshirish kurslari, innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish va kasbiy o'sish imkoniyatlarini taqdim etish orqali amalga oshiriladi. Manfaatdor tomonlar o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlash va o'zaro malaka almashinuvi, martaba o'sishining barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Yakuniy natija shuki, barqaror martaba o'sishi nafaqat shaxsiy yutuq, balki jamiyat taraqqiyotining muhim tayanchi hisoblanadi. Milliy malaka tizimi, martaba o'sishini qo'llab-quvvatlashda, davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar bilan uyg'unlashtirilgan holda, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bois,

martaba o‘shiga oid nazariy bilimlarni chuqur o‘rganish, ularni amaliyotga tatbiq etish va mavjud siyosiy-ijtimoiy islohotlar bilan uyg‘unlashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Prezidentning qarori, 30.09.2024-yildagi PQ-345-son <https://lex.uz/docs/7132752>
2. Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 07.03.2022-yildagi PF-87-sonli prezident farmoni <https://lex.uz/uz/docs/-5899498#-5901463>
3. https://yuz.uz/uz/news/davlat-boshqaruvidagi-top-40-rahbar-ayollar-reytingi-yangilandi?utm_source=
4. "Super's Career Development Theory" — Career Research https://career.iresearchnet.com/career-development/supers-career-development-theory/?utm_source
5. Nazirova Ozodxon Farhodovna. "Karyerani rivojlantirish.",2022.
6. Overviyew and Application of Career Development Theoriyes [Toni Kauton](https://www.academia.edu/103766092/Introduction_Overview_and_Application_of_Career_Development_Theories) https://www.academia.edu/103766092/Introduction_Overview_and_Application_of_Career_Development_Theories
7. Nazarova O. F. (2022). Karyerani rivojlantirish va uning strategik ahamiyati. *Obrazovaniye, nauka i innovatsionnye idei v mire*, 2(4), 35-42.
8. G‘ulomova R. (2021). Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi. O‘zbekiston pedagogika instituti, Ilmiy tadqiqotlar markazi.
9. Kasimova N. R. Kasbiy rivojlanish bosqichlari va mehnat faoliyati strategiyalari. -Toshkent, Fan va texnologiya .
10. Super D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. *Journal of Vocational Behavior*, 16(2), 282–298.
11. Holland J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of careers. *Psychological Assessment Resources*.
12. Tursunov A. B. Bozor iqtisodiyotida mehnat resurslarini boshqarish.- Toshkent, Iqtisodiyot.
13. Rivojlanish jarayonlariga ta’sir etuvchi omillar. O‘zbek ilmiy-ta’limiy portali. <https://ifazo.uz/rivojlanish-jarayonlariga-tasir-etuvchi-omillar>
14. Shaxs rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar. O‘zbekiston ilmiy-innovatsion platformasi. <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2033>
15. Barkamol shaxs rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar va ularni bartaraf etish yo‘llari. <https://zenodo.org/records/6626746>
16. Kasbiylik darajasi va rivojlanish bosqichlari. <https://uz.modern-info.com/13623226>